

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

WAT EN WAAROM

Het gebruik van complexere groenbedekkers kan leiden tot verhoogde plant-beschikbare stikstof in de bodem tijdens het teeltseizoen

Biologische telers voeden hun bodems en gewassen met organische inputs. Groenbedekkers spelen een belangrijke rol door stikstof en koolstof vast te leggen en het bodemleven te stimuleren met wortelafscheidings. Door plantensoorten te combineren, kunnen we mogelijk ook de individuele sterke punten combineren. Kunnen complexere groenbedekkersmengsels als tussengewas zorgen voor een hogere stikstofbeschikbaarheid in de bodem voor de hoofdgewassen? In een veldproef die vier opeenvolgende jaren werd uitgevoerd, werden vier verschillende groenbedekkersmengsels vergeleken:

1. Phacelia en Japanse haver: Een standaard zonder vlinderbloemigen.
2. Phacelia en Alexandrijnse klaver: Een vlinderbloemige + niet-vlinderbloemige.
3. 5-soortenmix: Een matig divers mengsel inclusief vlinderbloemigen.
4. 12-soortenmix: Een zeer divers mengsel inclusief vlinderbloemigen.

Deze vergelijking vond plaats op een biologisch beheerd perceel, waar al enkele jaren niet-kerende bodembewerking werd toegepast en bemesting plaats vond met rundermest. Alleen in seizoen 2 werd niet bemest (seizoen 1: 227 kg Ntot/ha mest + 50 kg Ntot/ha organische korrels, seizoen 3: 239 kg Ntot/ha mest en seizoen 4: 158 kg Ntot/ha mest). Gedurende de jaren (seizoen 1: broccoli, seizoen 2: rode biet, seizoen 3: aardappel en seizoen 4: prei) werd de evolutie van plant-beschikbare nitraatstikstof in de 0-90 cm bodemlaag gemeten.

Er was een trend tot verhoogde beschikbaarheid tijdens de hoofdteelten wanneer de soortenrijke mengsels (5- en 12-) inclusief vlinderbloemigen werden gebruikt. Aangezien de waargenomen verschillen meestal trends waren en niet statistisch significant (behalve in 2021), is verder onderzoek nodig om deze resultaten te bevestigen.

1. Het verloop van de plant-beschikbare nitraatstikstof in de 0-90 cm bodemlaag (kg/ha) gedurende de vier proefjaren in functie van de keuze van het groenbedekkersmengsel. (Inagro).

KERNWOORDEN

Groenbedekkers, biologische landbouw, plant-beschikbare stikstof

AUTEURSCHAP

Jasper Vanbesien, Inagro, Roeselare, Belgium.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.